

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

WISATA *BLUE WATER* SEBAGAI PERALIHAN LAHAN BEKAS PERTAMBANGAN TIMAH DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

*Dendi Nur Saputra*¹, *Andre Riswanto*², *Kevin*³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung

¹*dendiparker06@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Sustainable Development
Lahan Bekas Pertambangan
SWOT Analysis

DOI:

10.5281/zenodo.1476750

ABSTRAK

Bangka Belitung merupakan provinsi penghasil timah terbesar di Indonesia. Luas lahannya mencapai 1.294.050 ha, dan luas daratan 27,56 persen merupakan area penambangan timah. Sebagian besar masyarakat Bangka Belitung berprofesi sebagai penambang timah. Namun lahan pertambangan timah menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, karena banyak lahan pertambangan timah tidak digunakan secara optimal tanpa ada upaya reklamasi dari pihak terkait. Lahan bekas pertambangan timah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti air yang berwarna biru, air berwarna hijau, pasir berwarna putih, dan pasir bertekstur lumpur. Lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk *sustainable development*, contohnya bisa dijadikan sebagai tempat wisata dengan karakter air biru (*Blue Water*). Salah satunya objek wisata *Blue Water* berlokasi di Desa Nibung, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar manfaat peralihan lahan bekas pertambangan timah yang sudah tidak beroperasi secara optimal untuk dijadikan objek wisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, menggunakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT). Analisis SWOT memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Wisata *Blue Water* terhadap *sustainable development* di Kabupaten Bangka Tengah. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berupa kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan pemanfaatan terhadap lahan bekas pertambangan timah melalui wisata *Blue Water*. Wisata *Blue Water* dapat menjadi ikon utama yang menarik di Desa Nibung sehingga akan berdampak terhadap meningkatnya perekonomian serta dapat membantu mewujudkan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Bangka Tengah.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.